

TURIASO

XXVII

REVISTA
DEL
CENTRO
DE
ESTUDIOS
TURIASONENSES

TARAZONA
2023-2024

*En memoria de
Asunción Serrano Velilla*

El pasado 2 de noviembre de 2023 falleció en Tarazona nuestra querida compañera Asun. Siempre dispuesta a colaborar en todas las actividades del Centro de Estudios Turiasonenses, desempeñó el cargo de Secretaria del CET durante muchos años con compromiso y gran dedicación. Su cariño, generosidad y calidez dejó una marca imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerla y trabajar con ella. Descansa en paz, compañera.

TURIASO

XXVII

REVISTA
DEL
CENTRO
DE
ESTUDIOS
TURIASONENSES

TARAZONA
2023-2024

CONSEJO EDITORIAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

M.^a Teresa Ainaga Andrés (directora); Rebeca Carretero Calvo (directora);
Ismael González Coello (vocal); José Ángel García Serrano (vocal);
Carlos García Benito (vocal)

CONSEJO ASESOR

Isidro Aguilera Aragón (Museo de Zaragoza); José Javier Azanza López
(Universidad de Navarra); Aurelio A. Barrón García (Universidad de Cantabria);
Fernanda Blasco Sancho (Ayuntamiento de Zaragoza); Montserrat Cabré i Pairet
(Universidad de Cantabria); Olga Cantos Martínez (Instituto del Patrimonio
Cultural de España); M.^a del Carmen García Herrero (Universidad de Zaragoza);
José Antonio Hernández Vera (Universidad de Zaragoza); Ángela Muñoz Fernández
(Universidad de Castilla-La Mancha); Marian Pulido Pérez (Ayuntamiento
de Tarazona); Alberto del Río Nogueras (Universidad de Zaragoza);
Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza); M.^a Josefa Tarifa Castilla
(Universidad de Zaragoza); Mónica Vázquez Astorga (Universidad de Zaragoza);
Eduardo Viñuales Cobos (Gobierno de Aragón)

DIFUSIÓN

La revista *Turiaso* aparece recogida en MIAR (Matriz de Información para
el Análisis de Revistas), RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas),
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas) y en el Catálogo Latindex.
Además, los artículos de *Turiaso* se encuentran indizados en las bases
de datos DIALNET, *L'Année philologique* e Index Islamicus.

Edición electrónica, a excepción del último número:
<http://www.ceturiasonenses.org/publicaciones.php>

La revista *Turiaso* no se identifica necesariamente con la opinión
de los autores expresada en uso del ejercicio de su libertad individual

Publicación n.º 106 del Centro de Estudios Turiasonenses
(www.ceturiasonenses.org)
y n.º 3.995 de la Institución Fernando el Católico,
Fundación Pública de la Excma. Diputación de Zaragoza (ifc.dpz.es)

PORTADA

Herma de bronce de Turiaso. Foto José Ángel García Serrano.

ISSN: 0211-7207

ISSN en línea: 2603-7513

Depósito Legal: Z 1563-81

Maquetación: Gistel Industrias Gráficas, Zaragoza.
Impresión: Solana e Hijos Artes Gráficas, SAU, Madrid.

ESTUDIOS

José Ángel GARCÍA SERRANO, «Apuntes en torno a un <i>herma</i> de bronce representando a Hermes niño, muy poco común, procedente del <i>Ager Turiasonense</i> »	11
Jesús CRIADO MAINAR, «Jaime Conchillos (<i>ca.</i> 1470- †1542), obispo de Lérida. Testamento y algunos apuntes sobre su labor de mecenazgo artístico»	25
Álvaro VICENTE ROMEO, «El <i>Cristo del coro</i> de Torrellas (Zaragoza). Estudio histórico-artístico con motivo de su restauración»	67
Rebeca CARRETERO CALVO, «Poesía y pintura tras las rejas del convento: la carmelita descalza Ana de la Madre de Dios (Tarazona, 1570-Zaragoza, 1638)»	93

VARIA

José Luis CORTÉS PERRUCA, «Una tabla de San Agustín de Hipona (<i>ca.</i> 1535-1545) de Prudencio de Lapuente o su círculo familiar»	135
Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ, «La población de Tauste en 1768, según el censo de Aranda. Notas sobre demografía histórica local en vísperas de la ejecución definitiva de la obra del Canal de Tauste»	147
Mónica VÁZQUEZ ASTORGA, «I caffè settecenteschi milanesi: <i>rendez-vous</i> della città»	167
Mónica VÁZQUEZ ASTORGA, «Edificios para escuelas rurales en la provincia de Zaragoza (1939-1956)»	201

I CAFFÈ SETTECENTESCHI MILANESI: *RENDEZ-VOUS* DELLA CITTÀ

*Mónica Vázquez Astorga**

RIASSUNTO

Narrare la storia dei primi caffè milanesi, la cui fondazione risale alla prima metà del Settecento, significa rilevare la cronaca degli avvenimenti di quel secolo. La vita dei caffè si sviluppò dalla metà del Settecento proprio sulla piazza del Duomo e vicinanze. Tra i più rinomati vi erano il *Greco*, *Commercio* o *Mazza*, dove si radunavano figure di spicco come Giuseppe Parini, Cesare Beccaria e Pietro Verri, nomi intorno ai quali gira e converge tutto l'intenso movimento letterario, filosofico ed economico della Milano settecentesca. Allo stesso modo, dopo la costruzione del Teatro alla Scala (1778), la piazza omonima assurse a luogo di *rendez-vous* urbano, diventando un importante polo di attività socio-culturale che attirò numerosi caffè come il *Cambiasi* o il *Casino al Gran Teatro*. Per quei caffè sono passati tutti i personaggi che ordirono la storia e la cronaca milanese di quel secolo.

Parole chiave: Caffè milanesi; Settecento; Piazza del Duomo; Piazza della Scala; *Caffè del Greco*; *Caffè Commercio*; *Caffè dei Figini* o *Mazza*; *Caffè della Scala* o *Cambiasi*; Pietro Verri; Cesare Beccaria; Giuseppe Parini; Andrea Pizzala; Leopoldo Pollack; Giuseppe Pollack.

ABSTRACT

Recounting the history of the first cafes in Milan—founded in the first half of the 18th century—means documenting the events of that century. From the mid-17th century onwards, life in the cafes thrived in and around the *piazza del Duomo*. Cafes like *Greco*, *Commercio*, or *Mazza* were among the most renowned and frequented by prominent figures such as Giuseppe Parini, Cesare Beccaria, and Pietro Verri. These names epitomised the vibrant literary, philosophical and economic scene of 18th-century Milan. Following the construction of the *Teatro alla Scala* in 1778, the *piazza* of the same name became the city's *rendez-vous* and an important centre of socio-cultural activity that attracted cafes like *Cambiasi* or the *Casino al Gran Teatro*. These cafes hosted the diverse figures who shaped and wove Milan's history and chronicles during that century.

Keywords: Cafes in Milan; 18th century; Piazza del Duomo; Piazza della Scala; *Caffè del Greco*; *Caffè Commercio*; *Caffè dei Figini* o *Mazza*; *Caffè della Scala* o *Cambiasi*; Pietro Verri; Cesare Beccaria; Giuseppe Parini; Andrea Pizzala; Leopoldo Pollack; Giuseppe Pollack.

Fecha de recepción: 21 de julio de 2024.

Fecha de aprobación: 2 de septiembre de 2024.

*In estilo il caffè diventa tutto:
casa o addirittura patria, chiesa e parlamento,
deserto e campo di battaglia,
culla di illusioni e cimitero [...]*¹

INTRODUZIONE

In questo testo ci concentreremo sullo studio dei caffè nella Milano settecentesca, perché fu proprio negli anni '30 di quel secolo che vennero fondati i primi e perché, attraverso la loro storia, narrano la cronaca degli avvenimenti dell'epoca.²

* Docente presso il Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Saragozza (Spagna). Indirizzo email: mvazquez@unizar.es. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7849-8772>.

Ai fini dello sviluppo di questa ricerca scientifica, sono stati ottenuti finanziamenti dal Ministero della Scienza, dell'Innovazione e dell'Università del governo di Spagna per soggiorni di mobilità di professori e ricercatori senior in centri di istruzione superiore e di ricerca stranieri (modalità A), nell'ambito del bando 2022.

L'autrice desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti alle dott.sse Isabella Fiorentini e Loredana Minenna della Biblioteca Trivulziana ed a Barbara Gariboldi dell'Archivio Storico Civico del Comune di Milano per l'aiuto e il supporto fornito durante il soggiorno di ricerca svolto a Milano nel 2023.

1. Hermann KESTEN, *Poeti al caffè*, Milano, Bompiani, 1961, p. 10.

2. Per tracciare la storia di Milano dalle origini fino alla fine dell'Ottocento si consultino, tra le altre pubblicazioni, gli otto volumi che compongono l'opera di Francesco Cusani intitolata *Storia di Milano dall'origine ai nostri giorni*, pubblicata a Milano. Il volume primo (pubblicato pres-

Ricostruendo la vita di questi vecchi pubblici ritrovi di Milano, appaiono episodi e fatti storici interessanti e degni di particolare rilievo.³ I caffè aprivano le loro vetrine nelle piazze del centro o nei corsi principali, nei pressi di un teatro o a fianco di qualche circolo mondano, artistico o politico. Da quando furono istituite, le botteghe di caffè ebbero sempre una notevole importanza non solo nella vita cittadina, ma anche in quella sociale e intellettuale del Paese.

Per affrontare questo argomento, faremo prima un breve accenno alla storia del caffè, quindi esamineremo i primi e principali caffè che aprirono i battenti a Milano nel XVIII secolo. Questi spazi pubblici di socializzazione si concentravano in due aree nevralgiche, piazza del Duomo e dintorni e piazza della Scala, ed erano protagonisti della vita sociale e culturale della città.

IL CAFFÈ, UNA BEVANDA AROMATICA RICCA DI STORIA

Il grande elemento di novità sociale dei caffè era costituito dal fatto che per la prima volta in un locale pubblico veniva somministrata una bevanda ecci-

so la Libreria Pirotta E.C., in 1861) e il volume ottavo (pubblicato presso i principali Librai, 1884).

3. Antonio CALZONI, «Caffè e osterie milanesi nella storia del nostro Risorgimento», *Almanacco della Famiglia Meneghina per l'anno 1934*, XII (Milano, 1933), p. 97.

tante, che risvegliava la mente e la coscienza e che accendeva lo spirito critico. I caffè furono definiti come «scuole del sapere», poiché vi si dibatteva ogni argomento, politica compresa, con grande preoccupazione dei governanti. Il primo caffè di cui si hanno notizie circostanziate fu aperto a Costantinopoli nel 1554 da due siriani: Hakim di Aleppo e Gems di Damasco.⁴

Pochi decenni dopo, grazie ai commerci di Venezia, il caffè giunse in Europa. La maggior parte degli autori ritiene che Venezia sia stata la prima città europea a importare il caffè nel XVII secolo,⁵ grazie ai suoi rapporti commerciali con l'Oriente —in particolare con la Turchia—, e che da lì si sia diffuso nelle altre capitali europee e persino attraverso l'Atlantico. Da una attenta revisione dei riscontri pervenuti dall'Ambasceria di Costantinopoli fatta da Tiziana Plebani, la presenza del caffè ci viene già testimoniata dal senatore Costantino Garzoni nel 1573:

Costumano anco molti, per poter vivere allegri, di bere ogni mattina una certa acqua negra, fatta coll'oppio, la quale suole levarli da ogni pensiero, ed insieme dal buon sentimento; e se quelli che sono assuefatti a pigliarla la volessero lasciare, morirebbero subito, essendo già la natura loro avezza a tal bevanda.⁶

4. Giovanni CALDERINI, *Il caffè*, Milano, Antonio Vallardi, 1938, p. 7.

5. La prima testimonianza della presenza di chicchi di caffè a Venezia risale al 1638. Giuseppe TASSINI, *Curiosità veneziane*, Venezia, Alzetta e Merlo editori, 1886, p. 116.

6. Tiziana PLEBANI, «Acque nere, acque salse, acque levantine. Il caffè, Venezia e l'Oriente», in Angelo D'Orsi (a cura di), *Il caffè ossia Brevi e vari discorsi in area padana*, Milano, Amilcare Pizzi Editore, 1990, p. 15.

Considerato un medicinale, aveva un prezzo elevato; tuttavia il suo commercio si rivelò molto redditizio, tanto che già nel 1681, a Venezia, vi era un dazio sul caffè.

Nella città lagunare, la prima bottega di caffè servito in tazze sull'esempio di Costantinopoli venne aperta nel 1683⁷ sotto i portici delle Procuratie Nuove, quando già da cinquanta anni l'odoroso fumo della bacca torrefatta esalava dai fornelli di molte farmacie veneziane. L'aromatica bevanda, elaborata con i chicchi importati dall'Arabia e dal Levante, si sposò talmente bene col genio dei veneziani, che nel Settecento ben dieci botteghe mostravano le loro pittoresche insegne sotto le Procuratie Vecchie e più tardi sotto le Nuove.⁸

In quel tempo Venezia divenne la capitale europea del caffè. I suoi rapporti privilegiati con l'Oriente e il suo impero marittimo, ancora potente in tutto il bacino del Mediterraneo, ne fecero il porto privilegiato di questo commercio già fiorente. Alla metà del XVII secolo, l'esportazione della preziosa e cara derrata era così fruttuosa che il Senato si

7. Questa prima bottega di caffè, detta *dell'Arabo* (in riferimento all'origine del suo proprietario), è stata inaugurata nel portico delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco. Giuseppe TASSINI, *Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli antichi veneziani*, Venezia, Stab. Tipo-Lit. Success. M. Fontana, 1890, p. 134.

Carlo Goldoni ritrasse l'atmosfera dei caffè veneziani di questo periodo nella commedia *La Bottega del caffè* (1750).

8. A tale proposito, si raccomanda di consultare Mónica VÁZQUEZ ASTORGA, «Los cafés venecianos del siglo XIX, lugares de encuentro de artistas», in Francisco Javier Domínguez Burrieza e M.^a Victoria Alonso Cabezas (coord.), *Artistas y progreso: los retos del arte en la sociedad del siglo XIX*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2023, pp. 199-217.

trovò nella necessità di regolamentarla e controllare «la vendita abbondante del caffè, dei sorbetti e delle acque fresche, che sono inventate per l'eccezione dei sensi».⁹

Come si è detto in precedenza, Venezia, che aveva intensi traffici commerciali e culturali con l'Oriente, fu la prima città di Italia ad importare il caffè e molto probabilmente ad aprirne gli spacci. La sua introduzione in Occidente e il favore che incontrò negli ambienti più colti coincidono con l'avvento della filosofia dei Lumi. Le sue proprietà lo associarono alle grandi avventure dello spirito e ai movimenti rivoluzionari. Di fatto, i caffè furono visti un po' dappertutto come focolai di rivolta. A questo proposito, va ricordato, ad esempio, che il *Florian*¹⁰ fu il luogo di ritrovo politico dei repubblicani e che, nel 1848, si trasformò in un vero e proprio quartiere generale degli insorti.

Non è facile stabilire quanti caffè vi fossero nel XVIII secolo a Milano, momento a cui risalgono le prime testimonianze, dato che vennero registrate in archivio alle voci offellerie, bottiglierie o locande.¹¹ A questa difficoltà si aggiunge la scarsa documentazione esi-

stente su questo tipo di locali, dato che fino al XIX secolo non era obbligatorio richiedere una licenza comunale per aprirli. Tuttavia, abbiamo trovato fonti e documentazione inedite nell'Archivio Storico Civico e nella Biblioteca Trivulziana di Milano, che ci hanno permesso di approfondire la conoscenza di questi locali e del loro contributo alla storia di Milano.

LE PRIME BOTTEGHE DI CAFFÈ MILANESI: ORIGINE E CARATTERISTICHE

Con l'ingresso a Milano del principe Eugenio di Savoia, l'agricoltura e il commercio cominciarono a rifiorire e venne avviata una trasformazione urbana (numerazione civica, illuminazione delle strade, ecc.) che diede nuovo decoro ed elevò il tenore della vita cittadina.¹²

In seguito, l'imperatore Giuseppe II (1741-1790), che succedette a sua madre Maria Teresa d'Asburgo, intraprese un'audace riforma delle corporazioni di mestiere ed ecclesiastiche, degli studi, giudiziarie e di beneficenza o dell'economia lombarda.¹³

9. Gérard-Georges LEMAIRE, *I caffè letterari*, Torino, Il Quadrante Edizioni, 1987, p. 9.

10. Questo caffè fu inaugurato il 29 dicembre 1720. Nel 1858 fu completamente ristrutturato secondo il progetto di Lodovico Cadorin (1824-1892), architetto e professore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. ENRICO MARIO BARONI, *Caffè Florian*, Venezia, Stab. Scarabellin, 1920, p. 1; e Gianni BERENGO GARDIN, *Caffè Florian*, Venezia, Marsilio, 2013, p. 5.

11. Allora le pasticcerie si chiamavano tutte offellerie, da una voce latina divenuta a Milano esclusivamente dialettale: offel sta per offella, pasticcino, focaccetta o schiacciata di pasta sfo-

gliata. ALBERTO LORENZI, *Milano. Un secolo*, Milano, Bramante editrice, 1965, p. 70.

12. GINO GIULINI, *Arcobaleno di vita gioconda. Circoli e ritrovi milanesi dalle origini ai nostri giorni*, Milano, Stab. Alfieri&Lacroix, 1934, p. 87.

13. Antonio Monti indica che questo primo governo austriaco portò innegabili benefici alla Lombardia, che risorse e rifiorì economicamente e vide ricostituirsi una ricca, colta, alacre classe borghese. E fu proprio questa borghesia più ricca, più illuminata, più attiva che, se prima sentì i benefici delle riforme, sentì anche prima i danni di una dominazione staniera e preparò gradualmente gli animi ad aspirazioni di unità e indipendenza nazionale. ANTONIO MONTI, *Nostalgia di Mi-*

Sconfitti gli austriaci, Napoleone Bonaparte entrava con il proprio esercito a Milano il 15 maggio 1796. Bonaparte rispose di instaurare la repubblica Cisalpina, che venne costituita a giugno 1797.¹⁴ Dopo la parentesi austro-russa dal 1799 al 1800 ritornò il fulmine di guerra, e la sera del 14 giugno 1800 ebbe luogo il trionfo sui campi di Marengo con il ritiro delle truppe austriache. Dopo la parentesi ventennale di Napoleone, dalla campagna d'Italia del 1796 a Waterloo (1815), il Congresso di Vienna aveva rafforzato la posizione dell'Austria in Italia e in Europa. Nella penisola, l'Austria dominerà direttamente il regno Lombardo-Veneto.

I caffè dell'epoca ospitarono un'ampia gamma di incontri, anche di natura politica. Non si sa con esattezza quando apparve la prima bottega di caffè a Milano, ma il fatto stesso che questa città intrattenesse relazioni commerciali con Venezia fa presupporre un approdo precoce dei chicchi di caffè in terra meneghina. Di fatto, la prima testimonianza da noi identificata relativa a un caffè milanese ci viene offerta da Carlo Goldoni nelle sue *Memorie* (1733):

Entra una mattina in camera di buonissima ora il mio servitore, apre le cortine, e vedendomi sveglio: ah! Signore, ei mi disse, ho una gran nuova da darvi. Quindicimila Savoiaardi, tanto a piedi che a cavallo, vengono ad impadronirsi della Città, e si vedono squadronare sopra la piazza del Duomo. Sorpreso di questa novità così inaspettata, feci cen-

lano (1630-1880), Milano, Editore Ulrico Hoepli, 1945, p. 76.

14. Ettore VERGA, Ugo NEBBIA e Emilio MARZORATI, *Milano nella storia, nella vita contemporanea e nei monumenti*, Milano, Casa Editrice L. F. Cogliati, 1906, p. 43.

to interrogazioni in un tratto al mio staffiere, che non sapeva dirmi altro. Mi vesto in fretta, esco e vado al caffè. Dieci persone mi parlano tutte in un tempo, ognuno vuol essere il primo ad informarmi. Vi erano diversi opinioni, ma ecco il fatto.¹⁵

Questa notizia del diario goldoniano indica che nel 1733¹⁶ esisteva già almeno una bottega di caffè a Milano e che fosse ragionevolmente stata una delle prime ad aprire i battenti in questa città. Pertanto, Milano è tra le prime città italiane ad inaugurare una bottega di caffè. A questo proposito, risulta interessante menzionare che una delle più antiche botteghe di caffè a Firenze —per la vendita di pani dolci, caffè e liquori— fu aperta dallo svizzero Luigi Gilli nel 1733 in via Calzaiuoli, una strada che, all'epoca, si distingueva per la posizione centrale e la presenza di numerose attività commerciali.¹⁷

Achille Bertarelli e Antonio Monti segnalano che Goldoni aveva preso alloggio, nel suo primo viaggio a Milano, presso l'Albergo dei Tre Re,¹⁸ ubicato ne-

15. *Memorie di Carlo Goldoni per l'istoria della sua vita e del suo teatro*, volume 1, Firenze, Presso la Società Editrice, 1831, p. 118.

16. A fine ottobre 1733, le truppe franco-saube entrarono a Milano.

17. Mónica VÁZQUEZ ASTORGA, *Cronaca dei caffè storici di Firenze: 1865-1900*, Firenze, Comune di Firenze, 2015, p. 9.

18. L'Albergo dei Tre Re era l'antico albergo, fondato nel secolo XIV, che diede il nome alla contrada. Durante la dominazione Cisalpina, quando si tolsero gli stemmi nobiliari e si cambiarono i nomi che ricordavano i governi precedenti, la via venne chiamata dei Tre Alberghi. Achille BERTARELLI e Antonio MONTI, *Tre secoli di vita milanese nei documenti iconografici 1630-1875*, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1927, p. 693; e Beniamino GUTIERREZ, *Vecchia e nuova Milano. Dalle guglie al*

lle vicinanze della chiesa di San Giovanni Laterano, nell'antico quartiere del Bottonuto, situato subito a sud della piazza del Duomo. Quest'informazione suggerisce che il drammaturgo veneziano si fosse molto probabilmente recato al *caffè dei Tre Re*, sito nei pressi dell'albergo. Oltretutto, il comportamento di Goldoni sottolinea come il caffè in generale svolgesse già il ruolo sociale di luogo di circolazione delle notizie e delle idee.

Dalla metà del Settecento in poi, le botteghe di caffè crebbero straordinariamente di numero e si affollarono, il che condusse all'applicazione di un regolamento che ne disciplinava l'installazione e gli orari di apertura. Così, *Il Corriere di Gabinetto. Gazzetta di Milano* pubblicava un Avviso il 7 dicembre 1787 con il seguente contenuto:

Si deduce a pubblica notizia, che chiunque intende domandare licenza di esercitare osteria, locanda, trattoria ed offelleria (e certo anche caffè) per l'anno 1788, debba entro la metà del prossimo mese di Dicembre aver presentato al Regio Ufficio Generale di Polizia l'opportuno Esibito firmato coll'individuazione della Contrada, e del numero della Casa, che si vorrà far servire per le succennate professini.¹⁹

Prima della venuta dei francesi, i caffè avevano ancora un venerando aspetto patriarcale che era in aperto contrasto con ogni idea d'eleganza e di modernità. Ciononostante, con l'arrivo dei francesi, non solo ci fu un risveglio vivace della vita pubblica e privata ma

più antico San Giovanni, Milano, Stab. Tipo-Litografico Carlo Perego, 1936, pp. 55 e 693.

19. *Il Corriere di Gabinetto. Gazzetta di Milano*, 7 dicembre 1787, «Avviso del giorno 30 Novembre», p. 370.

anche una rivoluzione nei caffè, luoghi che favorivano possibilità di incontro, conoscenze, scambi e diffusione di idee. Inoltre, nell'Ottocento si trasformarono totalmente a livello di igiene e decoro.²⁰

All'epoca, i caffè milanesi, così come quelli di altre capitali europee, apparivano decisamente lontani dai lussi sfrenati del secolo successivo. Erano di dimensioni ridotte, con stanze piccole —generalmente due o tre, disposte una dopo l'altra— arredate modestamente, buie e fumose come vecchie locande. Nella prima si accoglievano i clienti di passaggio, mentre gli *habitué* si radunavano in una sala più interna. Nelle botteghe di caffè settecentesche, la stanza più riservata accoglieva un bracere centrale sul quale gorgogliava incessantemente il bricco del caffè e si stava riuniti intorno allo stesso. Presto, l'uso del bracere avrebbe dato il nome di *brasere* a questi locali.²¹

Alla fine del Settecento le condizioni della vita avevano già subito una sensibile mutazione nei costumi e nelle abitudini. Nei caffè si discuteva di arte, di filosofia, di politica o di musica, e dalla discussione nasceva un'idea, attorno alla quale, a poco a poco, si raccoglievano gruppi di persone di diversi ceti e condizioni sociali. I caffè principali offrivano ai loro clienti la lettura dei giornali locali e stranieri. Inoltre, si giocava in

20. Fino ad allora, il caffè era principalmente un prodotto di lusso e solo la nobiltà e la borghesia agiata potevano concederselo con una certa frequenza, risultava quindi indispensabile adeguare l'ambiente al tenore della clientela. Gino GIULINI, *All'insegna della vecchia Milano*, Milano, Cebes, 1946, p. 261.

21. Filippo TARTAGLIA e Tiziana VERCELLESI, *Caffè e ristoranti, capitolo storico della città di Milano*, Milano, Strenna dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, 1987, p. 13.

modo sfrenato —a carte, scacchi, dadi, d'azzardo, ecc.— nei salotti e nei ridotti dei teatri,²² nelle osterie e nei caffè, che erano diventati un piacevole luogo di ritrovo permanente. Diderot era solito giocare a scacchi nel *café de la Régence*, sulla piazza del Théâtre Français, e scrisse nel dialogo *Il nipote di Rameau* che «in nessun luogo del mondo si giuoca tanto bene a scacchi come a Parigi, in nessun luogo a Parigi tanto bene come al *café de la Régence*».²³ La passione per il gioco d'azzardo condusse il governo austriaco, con editto del 14 gennaio 1786, ad abolire questo gioco in tutta la Lombardia, mentre con l'editto del 6 novembre 1788 abolì il privilegio concesso per certi giochi nel ridotto dei teatri.²⁴ Nel 1815 fu soppresso completamente l'uso del gioco nei ridotti.²⁵

LA CITTÀ DI MILANO E LA VITA DEI SUOI PRIMI CAFFÈ

La vita della vecchia Milano negli anni a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento pulsava, nelle sue espressioni democratiche e militaresche, attorno alla piazza del Duomo; nelle sue manifestazioni artistiche e galanti orbitava attorno al Teatro alla Scala; mentre nelle esibizioni aristocratiche, nel quartiere di Porta Orientale.

I primi caffè aperti nella città di Milano erano, come di consueto, situati nel

22. In particolare, i ridotti dei maggiori teatri erano aperti tutto il giorno con annesso comodo di caffè e ristorante, dove il gioco era pubblicamente organizzato.

23. Hermann KESTEN, *Poeti...*, p. 46.

24. Sandro PIANTANIDA, *I caffè di Milano*, Milano, U. Mursia&C., 1969, p. 44.

25. Antonio MONTI, *Nostalgia di Milano...*, p. 156.

centro storico e vicino ad altri luoghi di socialità. I primi caffettieri giunsero a Milano dal lago Maggiore, specialmente da Brissago, dal Cannobbio, da Locarno, ma anche da Lugano e dal Veneto,²⁶ ed alcuni rimasero nella città creando vere dinastie di successori. Così è stato anche in altre capitali europee, dove i primi caffè vennero fondati principalmente da caffettieri-pasticcieri svizzeri —come la famiglia Matossi— o veneti, grandi specialisti del settore.

Nello specifico, aprirono i battenti in Piazza del Duomo e nelle vie adiacenti. A questa zona nevralgica si aggiunse in seguito, dopo la costruzione del Teatro alla Scala, Piazza della Scala e i suoi dintorni, che studiamo di seguito. Esistono anche prove documentali dell'esistenza di caffè, anche se in numero minore, in aree urbane più lontane dal centro. Ad esempio, nel 1771 Carlo de Vecchi era proprietario di un caffè in via Porta Orientale, nei pressi del Dazio.²⁷

La piazza del Duomo e i suoi caffè

I primi caffè milanesi nacquero nei dintorni del Duomo, in particolare sotto il coperto dei Figini, nell'isolato del Rebecchino²⁸ e nelle contrade adiacenti [fig. 1].

26. Marco Vinicio RECUPITO, «Segreti dei vecchi caffè milanesi», *La Martinella*, volume VIII fascicolo VII-VIII (Milano, 1954), p. 474.

27. Archivio Storico Civico di Milano (d'ora in avanti ASCMi), Fondo Località Milanese, Cartella 272 (Porta Orientale), Fasc. 272/1: «Ricorsi di particolari per lavori vari da farsi alle case», 1760-1806.

28. Il quadro di Giovanni Migliara, *Veduta della piazza del Duomo in Milano* (1819, Palazzo Anguisola e Palazzo Brentani, Intesa Sanpaolo, Milano) costituisce un interessante ricordo della vecchia

1. La piazza del Duomo verso 1835. A destra l'isolato del Rebecchino e a sinistra il coperto dei Figini. Milano, collezione privata.

Nella metà del Settecento, la piazza del Duomo era delimitata ad ovest dal coperto dei Figini²⁹ —sul lato settentrionale—, con un lungo porticato sostenuto da ventiquattro colonne di pietra ver-

piazza del Duomo. A sinistra la testata occidentale del coperto dei Figini e, a destra, la fronte del Rebecchino, e ha fatto occhieggiare accanto al Duomo la monumentale fronte del Palazzo Reale. Si è preoccupato della massima varietà di personaggi e di tratteggiare numerosi tipi di venditori ambulanti. Orio Vergani, *Addio, vecchia Milano!*, Milano, Silvana Editoriale D'Arte, 1958, pp. 40-41.

29. Questo fabbricato quattrocentesco, con edifici a uso abitativo e commerciali, fu fatto alzare da Pietro Figino (in occasione delle nozze di Gio. Galeazzo Visconti con Isabella, figlia di Giovanni, re di Francia) e occupava tutta la lunghezza della demolita chiesa di Santa Tecla. *Il Duomo di Milano e la sua piazza*, Milano, Francesco Colombo, Librajò-editore, 1857, p. 7.

so la piazza e la facciata del Duomo —ad ogni arco si apriva una bottega—³⁰ e da un corpo di fabbrica retrostante verso la via dei Borsinari, nonché dall'agglomerato di case del Rebecchino³¹ —sul meridionale—, il quale fronteggiava il

30. Sotto lo stesso portico v'era pure la trattoria La Fenice. Si aprivano numerose botteghe buie. Fuori di codesti negozi erano disposte in fila tante bancarelle di legno con sopra per lo più dei rotoli di tela o cotonina. Milano, dunque, aveva allora sulla piazza principale note di colore. Nel quadro di Angelo Inganni, *Piazza del Duomo*, del 1838, che si conserva nel Museo del Palazzo Morando di Milano, si può constatare come alle colonne di questo portico dei Figini fossero appesi senza rispetto, accanto a manifesti lasciati ingiallire, ineleganti cartelli scritti a mano.

31. Quest'isolato di case prese il nome da una società di rebecchini, suonatori di ribeca o rebecca, che si adunavano in una osteria divenuta

2. Salvatore Corvaya, *La piazza del Duomo nel 1862* (a destra il coperto dei Figini e a sinistra l'isolato del Rebecchino. Sull'angolo il caffè del Commercio). Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. A 54.

coperto. Analogamente, altri edifici o botteghe si affacciavano sulla piazza, su cui venivano vendute mercanzie e generi alimentari e che rappresentava soprattutto un punto d'incontro e campo d'azione della vita pubblica [fig. 2].

Il coperto dei Figini, di utilità pubblica, ospitava mercati di prodotti agricoli o di merce minuta, e botteghe basse ed oscure, senza usci né vetrine, che erano tuttavia un centro di attrazione raffinato ed elegante a confronto del medievale isolato Rebecchino che gli sorgeva di-

rimpetto e che era un "ammasso di vecchie costruzioni". Il Duomo sul lato sinistro e lungo la facciata aveva tre ampi scalini e giù da essi si allungava la corsia del Duomo che, dietro il coperto dei Figini, prendeva il nome di contrada dei Borsinari. Sul lato destro il Duomo era soffocato dai lunghi bracci del Palazzo Ducale, poi Reale. Sulla piazza e nel dedalo di quelle poche contrade si potevano contare, nei cent'anni a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, almeno quindici botteghe di caffè. In quei caffè sono passati tutti i personaggi che hanno ordito la storia e la cronaca milanese.³²

albergo. Otto Cima, «Il vecchio centro», *Corriere della Sera*, 16 novembre 1928, p. 5.

32. Sandro PIANTANIDA, *I caffè...*, p. 29.

Dalla metà del Settecento, proprio sulla piazza del Duomo e prossimità si sviluppò la vita dei caffè; tra i principali, si annoveravano i seguenti: *dell'Amicizia*, di Giuseppe Pisani,³³ via Pattari, n. 564; *del Commercio*, di Antonio Segà, detto *il Veronese* —chiamato così per via delle origini del suo proprietario—, piazza del Duomo, n. 4077. Era ubicato nell'isolato del Rebecchino, angolo destro del fronte delle case e vicino al Duomo; *dei Figini*, di Carlo Mazza, al coperto dei Figini, n. 4075. Si trovava sull'angolo del coperto, al lato di Levante, e fronteggiava gli scalini del Duomo; *della Forza*, di Paolo Brambrilla, Santa Radegonda, n. 974; *della Greca*, gestito da Bernuzzi Calidari e Marianna Greca, contrada del Rebecchino, n. 4052; *del Greco o dei Greci*, di Michele Calidari, contrada del Rebecchino, n. 4060; *dei Mercanti*, di Gio. Battista Bassi, corsia del Duomo, n. 980; *dei Tre Re* —che poi mutò il nome in quello di *Tre Alberghi*—, di Carlo Torriani,³⁴ contrada dei Tre Re, n. 4093; *Spagnuolo*, di Cristoforo Tagliasacchi, contrada dei Tre Re, n. 4083;³⁵ e il rinomato *caffè dei*

Servi, nella corsia dei Servi,³⁶ n. 524, di proprietà di Giacomo Palioppi nel finire del Settecento.³⁷

Tra i primi caffè milanesi c'erano i già citati *del Greco* e *della Greca*, che erano due botteghe gemelle site in contrada del Rebecchino ai numeri civici 4060³⁸ e 4052, rispettivamente. Il *Greco* aveva anche un'entrata da piazza del Duomo, e

Giuseppa Felicità Santina nata l'8 maggio 1798, e che sua madre è Anna Piazza, di professione assistente agli affari domestici». Ci furono due testimoni: Pietro Bruni, di professione armaiuolo e Carlo Sigurtà, pittore (residente in contrada Capello, n. 4027). Sulla base di queste informazioni, si può dedurre che Cristoforo, almeno dal 1798, dirigeva il *caffè Spagnuolo*. ASCMi, Fondo Famiglie, Cartella 1463, Fasc. 7: «Persone. Tagliasacchi», 1798.

36. Questa via si chiamava così dalla chiesa di Santa Maria dei Padri Serviti, e poi ribattezzata corso Francesco in onore di Francesco II ed da 1860 corso Vittorio Emanuele II.

37. Il 19 maggio 1785, il caffettiere Giacomo Palioppi chiede permesso per alzare una tenda al di fuori della propria bottega necessaria a ripararsi del sole e anche per porre fuori della medesima alcune sedie. ASCMi, Fondo Località Milanese, Cartella 272 (Porta Orientale), Fasc. 272/2: «Ricorsi di particolari per occupazione di spazio pubblico», 1759-1806.

Nel 1792, questo caffè era gestito dal caffettiere Giovanni Conidari che, l'11 luglio dello stesso anno, chiese il permesso di esporre una tenda con sporto di braccia 3 per ripararsi dal sole. ASCMi, Fondo Località Milanese, Cartella 441 (corsia dei Servi), Fasc. 441/2: «Richieste di autorizzazione per lavori diversi», 1761-1806.

Nel 1820, Luigi Valli gestiva questo antico negozio. *L'Interprete milanese...*, p. 231.

38. Abbiamo appurato che nel 1862 Francesco Pozzi gestiva un caffè in contrada del Rebecchino n. 4060, il che significa che i locali continuavano ad essere adibiti a caffè dopo molti anni. *Guida di Milano per l'anno 1862*, Milano, Tipografia di Giuseppe Bernardoni di Gio, 1862, p. 664.

33. Questo caffè appare nel *L'Interprete milanese ossia Guida per l'anno 1823* (Milano, Da Placido Maria Visaj, Presso l'Albergo dei Tre Re, 1823, p. 229) gestito da Carlo De Marchi e Pietro Comoni.

34. È documentato che Carlo Torriani ricevette, l'8 marzo 1798, una liquidazione (per Lire 115) in causa di fazione militari ottenute in servizio dell'armata francese del 14 maggio 1796 al 20 marzo 1797. Per questo motivo, probabilmente fino alla fine del 1797 o all'inizio del 1798 non fu in grado di assumere o riprendere la gestione di questa attività. ASCMi, Fondo Famiglie, Cartella 1495, Fasc. 1: «Torriani», 1798.

35. Nel registro delle nascite nel Comune di Milano si certifica che «il cittadino Cristoforo Tagliasacchi di anni 41 in circa di professione bottigliere, domiciliato in questo circondario nella contrada di Tre Alberghi n. 4083, è stato padre di

doveva appartenere alla famiglia Greco. Il suo padrone, alla fine del '700, era Michele Calidari e doveva essere imparentato con i proprietari del *caffè della Greca*.³⁹ Come dimostrano le fonti documentarie dell'Archivio Storico Civico di Milano, nel 1798 Francesco Gallani era responsabile del caffè del Greco.⁴⁰

I primi riferimenti al Greco li dobbiamo al letterato e critico Giuseppe Rovani (1818-1874) che, nel suo romanzo storico *Cento anni*, descrive la sua famosa *brasera* —istituzione tipicamente ambrosiana che era il fulcro delle riunioni— attorno alla quale convenivano avventori illustri tra i quali Giuseppe Parini e Pietro Verri:

[...] Nella cioccolateria e caffetteria del *Greco*, in piazza del Duomo, il quale cento anni fa era il caffè arcavolo degli odierni dell'*Europa*, del *Cova*, del *Martini*, dove traeva tutta la gioventù più galante e più pazza e più sfaccendata di Milano, verso le ore due dopo mezzodì, sembrava quasi vi si tenesse una adunanza solenne. Mezza dozzina di giovani sedevano l'intorno ad un gran braciere; uno teneva la *paletta*, e pareva colui che, per diritto di eloquenza, desse l'avviamento ai discorsi; intorno a quella mezza dozzina, che poteva pas-

sare per il direttorio, stavan raccolte da trenta a quaranta persone le quali or crescevano ed or scemavano, a seconda di chi andava e veniva; l'attenzione però era profonda.⁴¹

Le *brasere* riprodusero a Milano quell'ambiente pittoresco e gustoso in cui già a Venezia l'immortale Goldoni aveva architettato le scene più belle e animate del proprio teatro. Pietro Madini fa notare che fu il sorgere delle *brasere* e dei circoli a far disertare le accademie.⁴²

Una delle attività più vigorose e feconde della cultura italiana del Settecento è quella che si esercita intorno alla storia civile e letteraria. A Milano primeggiava un gruppo di scrittori lombardi condotti da idee innovatrici. Giuseppe Parini, Cesare Beccaria e Pietro Verri sono i nomi intorno ai quali gira e si riconnette tutto l'intenso movimento letterario, filosofico ed economico della Milano settecentesca.⁴³

Pietro Verri, interprete della numerosa aristocrazia di belli spiriti, fondò il 1° giugno 1764 il giornale *Il Caffè*,⁴⁴ pu-

39. Sandro PIANTANIDA, *I caffè...*, p. 18.

40. È interessante notare che secondo il registro delle nascite del Comune di Milano, il 18 settembre 1798 nasce il figlio di «Francesco Gallani, di 35 anni, di professione bottigliere, residente a Milano in contrada Larga al n. 4771», di nome Giuseppe Antonio Maria Gallani. La madre era Teresa Reina. ASCMi, Fondo Famiglie, Cartella 708, Fasc. 15: «Persone. Gallani», 1798-1799.

Questo caffè era ancora aperto nel 1844, come appare in una guida di quell'anno. Luigi ZUCOLI, *Nuovissima guida dei viaggiatori in Italia e delle principali parti d'Europa*, Milano, Editore Luigi Zucoli, 1844, p. 114.

41. Giuseppe ROVANI, *Cento anni. Romanzo ciclico*, volume primo, Milano, Carlo Aliprandi Editore, 1898, p. 37.

42. Pietro MADINI, *La Scapigliatura milanese. Notizie ed aneddoti*, Milano, La Famiglia Meneghina, 1929, p. 78.

43. Achille BERTARELLI e Antonio MONTI, *Tre secoli di vita...*, p. 207; e Franco VENTURI, *Settecento riformatore. L'Italia dei lumi (1764-1790)*, 2 volumi, Torino, Einaudi, 1987-1990.

44. A giugno del 1764 venne stampato a Brescia il primo numero e diffuso a Milano. Animato da Pietro e Alessandro Verri, coadiuvati da Cesare Beccaria e da un piccolo gruppo di amici, fu tra i principali strumenti del rinnovamento della cultura italiana e il portavoce dell'Illuminismo italiano. Ebbe come centro di riunione

bblicato fino a fine maggio 1766, che si potrebbe considerare come l'Enciclopedia settecentesca degli italiani, attorno al quale si agitavano e propagavano le nuove idee liberali in gestazione in Francia e in altre parti d'Europa.⁴⁵ Per accreditare *Il Caffè*, Verri faceva credere che fosse pensato e scritto alla famosa brasera del Greco, che era il ritrovo della gioventù galante e sfaccendata che vi giungeva a piedi o in carrozza per attingere alle notizie e ai pettegolezzi cittadini.⁴⁶

Pietro Verri allude al *caffè del Greco* nel primo foglio di questo giornale:

Un Greco originario di Citera, [...] e da Livorno sen venne in Milano, dove sono già tre mesi che ha aperta una bottega addobbata con ricchezza ed eleganza soma. In essa bottega primeramente si beve un caffè che merita il nome veramente di caffè; caffè vero verissimo di Levante, e profumato col legno d'aloë, che chiunque lo prova, quand'anche fosse l'uomo il più grave, l'uomo il più plumbeo della terra bisogna che per necessità si risvegli, e almeno per una mezz'ora diventi uomo ragionevole. In essa bottega vi sono comodi sedili, vi si respira un'aria sempre tepida e profumata che consola: la notte è illuminata, cosicchè brilla inogni parte l'iride negli specchi e ne' cristalli sospessi intorno

un'accademia dal nome combattivo di *Società dei Pugni*: pugni metaforici contro l'Arcadia e il pedantismo. È il primo giornale che diede risalto culturale al caffè sia come bevanda che come luogo di incontro. Antonio MONTI, *Nostalgia di Milano...*, p. 74.

Luigi Ferrari scelse questo famoso giornale come argomento di una monografia intitolata *Del «Caffè» periodico milanese del secolo XVIII*, Pisa, Nistri, 1899.

45. Achille BERTARELLI e Antonio MONTI, *Tre secoli di vita...*, p. 183.

46. Gino GIULINI, *All'insegna della...*, p. 263.

le pareti e in mezzo alla bottega; in essa bottega chi vuol leggere trova sempre i fogli, le *Novelle politiche*, il *Giornale enciclopedico* e l'*Estratto della Letteratura europea* [...]; in essa bottega per fine si radunano alcuni uomini, altri ragionevoli, altri irragionevoli, si discorre, si parla, si scherza, si sta sul serio [...] così li do alle stampe col titolo *Il Caffè*, poichè appunto son nati in una bottega di caffè. Il nostro Greco adunque (il quale per parentesi si chiama Demetrio)⁴⁷ è un uomo che ha tutto l'esteriore d'uomo ragionevole [...]. L'abito orientale, ch'ei veste, gli dà una maestosa decenza al portamento, cosicchè lo credereste di condizione signorile anzichè il padrone d'una bottega di caffè [...].⁴⁸

Con queste parole Pietro Verri presentò al pubblico il caffè dove lui e i suoi amici si riunivano per discutere di tutto. Per ammissione dello stesso Verri, questo caffè aprì i battenti nel marzo del 1764; infatti, nel giugno di quell'anno scrive: «dove son già tre mesi che ha aperta una bottega». Questo lo rende uno dei caffè più antichi di Milano e uno dei più importanti della città durante il Settecento riformatore.

47. Il nome di Demetrio tende a essere considerato una giocosa finzione letteraria del Verri e un richiamo al famoso *caffè Demetrio* di Pavia. Benedetto Cairoli lo aveva battezzato il Gregorio Magno dei caffè. Fu fondato nel 1758 da Demetrio Sarcani in strada Nuova, angolo contrada San Romano, subito frequentato dalla classe abbiente della città. Alberto LORENZI, «In giro per Milano I», in Enrico Falqui (a cura di), *Caffè letterari*, Roma, Canesi Editore, 1962, p. 272; e Severino PAGANI, «In giro per la Lombardia», in Enrico Falqui (a cura di), *Caffè letterari*, Roma, Canesi Editore, 1962, p. 331.

48. Pietro VERRI, «Il Caffè. Foglio I», in Sergio Romagnoli (a cura di), *Il Caffè ossia brevi e vari discorsi distribuiti in fogli periodici*, Milano, Feltrinelli Editore, 1960, pp. 11-12.

3. Amanzia Inganni Guerillot, *Piazza del Duomo e l'isolato del Rebecchino* (all'angolo di destra vi è il caffè del Commercio, con la tenda gialla abbassata), 1850. Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. A 54.

Al tempo del imperatore Giuseppe II (1741-1790), molti milanesi conservatori frequentavano il *caffè dei Tre Re* per commentare le riforme dell'abolizione del Senato, della soppressione del gioco nei ridotti e sugli abusi dei fermieri. Così constata Giuseppe Compagnoni (1754-1833) in 1798 nelle sue *Memorie*:

[...] I Milanesi, al contrario, non facevano che lacerarne la reputazione. Mi ricordo che trovandomi un giorno verso le diciotto ore al caffè dei Tre Re, uddi quattro o sei pretacchioni tra loro disputate tutti d'accordo contro l'abolizione del Senado, la soppressione del Ridotto e al altre recentissime ordinazioni. Io ne rimasi altamente scandalizzato.

Che tali discorsi facciansi, diceva io tra me, in un caffè di Lugo, o d'Imola, pazienza! Non poteva darmi pace che ci facessero in un caffè di Milano, bonariamente credendo io che i lumi di Verri, di Beccaria e degli scrittori del famoso Caffé, opera periodica, che anni addietro colà si stampava, dovessero essere entrati nelle teste di tutti i Milanesi. Io non li conoscevo ancora [...].⁴⁹

Tuttavia, i due caffè che si staccarono fra tutti per il posto che ebbero nella vita cittadina furono quelli del *Commercio e dei Figini*—conosciuto anche come *Maz-*

49. Giuseppe COMPAGNONI, *Memorie autobiografiche*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1927, p. 76.

za—, siti sulla piazza, l'uno fronte all'altro. Il secondo fu uno dei più longevi: venne fondato verso la metà del XVIII secolo e durò fino all'abbattimento del Coperto avvenuto nel 1865⁵⁰ per la sistemazione urbanistica e architettonica della piazza del Duomo, che acquisì una nuova fisionomia.⁵¹

In particolare, a seguito della consultazione dei fondi documentari depositati presso l'Archivio Storico Civico di Milano, abbiamo la prova che Antonio Segà —detto il *Veronese*—, caffettiere con nove figli e con casa in piazza della Metropolitana «ove esercisce il negozio di bottiglieria», era responsabile del *caffè del Commercio*, almeno dalla primavera

50. ASCMi, Fondo Località Milanese, Cartella 154 (Duomo e adiacenze), Fasc. 154-1: «Figini».

51. ASCMi, Fondo Piano regolatore, Cartella 1381/221-240, Fasc. Ornato rettilineo. Piazza Duomo-Contratti: «Contratto stipulato il 11 gennaio 1865 tra la Giunta Municipale di Milano e la società costituitasi in Londra sotto il titolo *City of Milan Improvements Company Limited* per la costruzione della piazza del Duomo, della via coperta Vittorio Emanuele II e delle vie adiacenti. Istromento a rogito del Notaro di Milano Cav. Sott. Giuseppe Alberti».

Questo contratto di costruzione è composto da quaranta articoli che disciplinavano i rapporti tra le due parti in termini di responsabilità tecniche e finanziarie, si specificavano i compiti costruttivi, i tempi e metodi di realizzazione, le assegnazioni di proprietà, le quote di rendita sugli investimenti di capitali, le ripartizioni dei costi e gli obblighi legali. L'art. 11 (p. 11) stabilisce: «La Società avrà il diritto e l'obbligo di demolire per intero il residuo coperto dei Figini appena che sarà stato sgomberato dagli Inquilini all'epoca del San Michele 1865. In quanto poi all'isolato del Rebecchino, nell'intento di non cagionare un troppo grave spostamento ai suoi abitanti si conviene che ne potrà seguire la demolizione soltanto dopo che sarà stata costruita in rustico la fronte del fianco meridionale della nuova piazza».

del 1796 [fig. 3].⁵² Di fatto, Francesco Becattini (1743-1813) cita questo caffè, il 19 maggio 1796, nella sua opera *Storia del memorabile triennale governo francese e sedicente cisalpino nella Lombardia. Lettere piacevoli ed istrutive*: «Un altro piccolo albero della libertà fu prima innalzato da un prete Corso incontro al caffè del Veronese [...]».⁵³

52. In questo quadro di Amanzia Inganni Guerillot, intitolato *Piazza del Duomo e l'isolato del Rebecchino* (1850, Palazzo Morando. Costume, Moda, Immagine, Milano), si vede come questo fabbricato occupava una parte dell'attuale piazza del Duomo verso mezzogiorno in modo da presentare la minore delle sue fronti di sbieco verso la facciata del Duomo. Questa fronte si presenta a sinistra del dipinto e nello sfondo appare il coperto dei Figini ed un tratto del lato di fondo della piazza. Vengono rappresentati diversi tipi sociali, dei negozi che si aprono nel Rebecchino, ed all'angolo di destra, il *caffè del Commercio*. Orio VERGANI, *Addio, vecchia...*, pp. 98-99.

53. Francesco BECATTINI, *Storia del memorabile triennale governo francese e sedicente cisalpino nella Lombardia. Lettere piacevoli ed istrutive*, Lettera prima, Milano, s.n.t., 1799, p. 35.

Inoltre, e sullo stesso tema, Francesco Cusani ci racconta: «L'indomani la società decise di piantare l'albero della libertà sulla piazza del Duomo, ove già uno l'avevano alzato i più caldi prima ancora dell'arrivo di Massena, ed un secondo di piccola mole un prete corso, vicino al caffè detto Veronese "a vista del palazzo medesimo ove abitava il tiranno"». Francesco CUSANI, *Storia di Milano dall'origine ai nostri giorni*, volume quarto, Milano, La Libreria Pirotta E.C., 1865, p. 358.

Dal canto suo, Alex Visconti manifesta che, in opposizione ai più esaltati, il Verri e il Parini mal tolleravano tale gazzarra. Quest'albero fu piantato in piazza del Duomo con un ceremoniale grottesco, rispetto al quale Pietro Verri ebbe a dire: «Tali ceremonie, se non abbiamo un senso mistico o religioso, non possono comparire al popolo come una cosa seria e significante, niente avendo di connessione un palo con la maniera di essere governati». Ma Francesco Nava, ultimo vicario di provvisione di Milano, nelle sue memorie riceve questa impressione dal simbolo della

Come già detto, si trovava nell'isolato del Rebecchino, la cui demolizione fu ritardata rispetto a quella del coperto dei Figini in modo da evitare di lasciare senza case troppe famiglie contemporaneamente. Nell'ottobre (18-23) 1875, l'imperatore Guglielmo I di Germania si recava a Milano per trovare in visita ufficiale il re Vittorio Emanuele II. Il Comune, per onerare degnamente l'ospite imperiale, decide di demolire il Rebecchino che strozzava le prospettive del Duomo. Fu demolito con rapidità febbrile,⁵⁴ in solo dodici giorni, poiché occorreva avere pronta la piazza per la visita [fig. 4]. Andarono "in pezzi" i caffè *Greco* e del *Commercio* ed il rinominato negozio di stampe Antonio Bassi.

La sua fama di raffinato spaccio può essere provata dal fatto che, nel luglio dello stesso anno, riforniva *rafraichissements et dragées* nell'occorrenza della *Feste de bal donnée dans l'hôtel du ci devant Ministe Wilzeck*, il cui conto raggiunse la quantità di 4350 livres.⁵⁵

Capitava a volte che nei caffè si accettasse, anziché il pagamento, il baratto. Il proprietario riceveva un dipinto e in cambio tracciava una riga sul conto in sospeso. Il *Veronese* doveva aver accumulato una grossa fortuna se una guida turistica del tempo suggeriva agli stranieri che giungevano a Milano di andare a vi-

sitare una pregevole raccolta di quadri d'autori classici che il caffettiere aveva raccolto.⁵⁶ Ma a quanto sembra la provenienza non era dovuta al baratto con i pittori. Questa collezione non sarà stata il frutto di prestiti ad usura del biscazziere a qualche patrizio milanese?

Da parte sua, l'apertura del caffè *Mazza*, proprietà di *Carlo Mazza*, risale alla metà del Settecento e la più remota citazione è nella lettera di Pietro Verri al fratello Alessandro del 20 giugno 1767, che è pubblicata nel 1° volume del *Carteggio*, in cui si dice:

Beccaria ora va tutte le sere alla bottega del Mazza, ivi fa poca figura ed ha ristretta la sua ambizione alla gloria di giuocar bene a scacchi ed a *trictrac*; non pare che sia più uomo nemmeno di lettere, non ha fasto o pompa nel suo esteriore, non gli resta che la sua mania libraria e spende furiosamente ogni giorno.⁵⁷

Sulla base di questa testimonianza, il *Mazza* non fu un caffè letterario nel senso più pieno del termine.

È documentato che, nel maggio del 1796, Carlo Mazza pagò la relativa tassa comunale per quest'attività, alla quale subentrò, dopo la sua morte avvenuta sette mesi dopo, il figlio Luigi.⁵⁸

democrazia: «due cannoni che stavano sempre con la miccia accesa e un albero in mezzo col berreto rosso». Alex VISCONTI, *Poesii de Carlin Porta milanes*, Milano, Libreria Vinciana, 1946, p. 6.

54. *L'Illustrazione Universale*, II, 61, 10 ottobre 1875, p. 481. Questa scena è fissata in un'opera di Giovanni Greppi, che è una ricostruzione dell'avvenimento eseguito nel 1919 su una fotografia dell'epoca.

55. ASCMi, Fondo Famiglie, Cartella 1399, Fasc. 6: «Sega», 1796-1801.

56. Francesco PIROVANO, *Milano nuovamente descritta co' suoi stabilimenti di Scienze, di pubblica Beneficenza, ed Amministrazione, Chiese, Palagi, Teatri ec. loro Pitture, e Sculture*, Milano, Tipografia di Gio. Silvestri, 1822, p. 462.

57. Emanuele GREPPI e Alessandro GIULINI (a cura di), *Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri* (volume primo. Parte I. Ottobre 1766-luglio 1767), Milano, Casa Editrice L. F. Cogliati, 1923, pp. 397-398.

58. ASCMi, Fondo Famiglie, Cartella 968, Fasc. 1: «Mazza», 1798-1801.

4. Demolizione dell'isolato del Rebecchino in piazza del Duomo, 18 ottobre 1875. Milano, Archivio Storico Civico. Raccolta cartografica 13/9 o.

Il 1 settembre 1799 Luigi Mazza richiese l'autorizzazione alla corporazione municipale per occupare spazio pubblico al fine di ristrutturare la propria abitazione. Questi lavori consistettero essenzialmente nella riparazione del muro dell'edificio per maggiore solidità, a cui si trovavano appoggiate tre piccole botteghe —acquistate dal Mazza all'ing. Stefano Calvi—, composte per lo più da legnami e coperte con un tetto di assi che sporgeva alla strada.⁵⁹

Luigi Mazza lasciò ai figli Giuseppe, Michele, Gaetano, Carolina e Benedetta, dopo la sua morte nel 1821, indivisa

questa casa nel coperto dei Figini. Mediante atto di cessione in data 3 marzo 1826, Bernardino Pozzi, notaio di Milano, venne acquistata dai soli figli Michele e Gaetano. Quest'ultimo proseguiva nell'esercizio da caffettiere come il di lui padre Luigi. Desiderando il fratello Michele addivinire unico ed esclusivo proprietario della casa procede all'atto di acquisto come risulta dall'Istrumento 7 aprile 1838 al rogito del notaio Pozzi. Con quest'atto di vendita il fratello Gaetano perdeva direttamente l'esercizio del suo negozio. Tuttavia, pagava una pigione per i locali da caffè, che occupavano un'area a ponente del coperto dei Figini e che corrispondevano alle prime due arcate del portico⁶⁰ [fig. 5].

59. ASCMi, Fondo Località Milanese, Cartella 154 (Duomo e adiacenze), Fasc. 154-1: «Ricorsi di particolari per lavori da farsi alle case e per occupazione di spazio pubblico», 1799-1800.

60. ASCMi, Fondo Piano regolatore, Cartella 1369.

5. Piazza del Duomo con il coperto dei Figini (e il caffè Mazza e la via dei Borsinari), vista dalla corsia dei Servi, circa 1840. Milano, Archivio Storico Civico. Raccolta cartografica 13/9 f.

Secondo Piantanida, questo caffè passò in 1832 alla gestione di Carlo De Albertis, il quale per il grande avvenimento cittadino dell'inaugurazione della Galleria De Cristoforis,⁶¹ aprì anche un altro caffè nella ribattezzata dai milanesi *contrada de véder*, ai numeri 64-65-66.

61. L'elegante edificio della scomparsa Galleria De Cristoforis venne aperto al pubblico la mattina di San Michele (il 29 settembre) del 1832 in corsia dei Servi (l'attuale corso Vittorio Emanuele II), che fungeva da collegamento con la contrada del Monte (oggi via Monte Napoleone). Maria PIGNATARO, «Il disegno dei percorsi pedonali coperti nei progetti dell'Ottocento a Milano: materiali per un rilievo urbano», *Libri & documenti*, xxvii, 3 (Milano, 2001), p. 22.

Nel 1835, sembra che fosse tornato sotto la gestione di Gaetano Mazza.⁶²

Nella documentazione che abbiamo consultato si legge che, tramite una scrittura privata del 31 dicembre 1839, «Michele Mazza accordava al proprio fratello Gaetano i locali di cui nella citata scrittura di compendio della casa al coperto dei Figini al n. 4075 ad uso di abitazione e caffetteria, con annesso stanzino, per una durata di anni 30 retro attiva al 29 settembre 1835 e per il prezzo di Lire 6000 annue [...]».⁶³ Alla morte di Michele, succedettero nella proprietà di quella casa le figlie Giuseppina e Emilia, che portarono avanti la locazione di cui sopra. Allora, l'affittuario di questo caffè era il caffettiere Gaetano Mazza, zio delle sorelle Giuseppina ed Emilia, che gestì il locale fino alla data della sua morte, avvenuta nel 1860. Fu allora che Antonietta Manzotti, vedova di Gaetano, e la loro figlia Marietta, assunsero la gestione del caffè fino al marzo 1861, quando il Comune fece i passi necessari per acquisirne la proprietà.⁶⁴ Nel 1865 ebbe luogo l'abbattimento del Coperto per la sistemazione dei quartieri centrali della città e della nuova piazza del Duomo. La Galleria Vittorio Emanuele II è nata, infatti, come indica Antonio Rondello, con questo piano di sistemazione.⁶⁵ In particolare, in quegli anni — e dopo

62. Sandro PIANTANIDA, *I caffè...*, p. 91.

Non abbiamo trovato alcuna documentazione d'epoca che confermi questa informazione.

63. ASCMi, Fondo Ornato Fabbriche, Prima serie, Cartella 128/5/453-463, 1859.

64. ASCMi, Fondo Piano regolatore, Cartella 1369.

65. Antonio RONDELLO, *La Galleria Vittorio Emanuele II*, Milano, Itala Ars Editrice, 1967, p. 15.

l'Unità di Italia—, Milano vide uno slancio a livello edilizio, commerciale, industriale e dei traffici, mentre la sua popolazione cresceva sempre più.

La casa del coperto dei Figini, n. 4075, proprietà delle sorelle Mazza aveva un piano interrato destinato a cantine, ecc.; un pianoterra per le botteghe; piani ammezzati che accoglievano stanzini, stanze da letto, ecc.; e primo, secondo e terzo piano ad uso residenziale. La maggior parte di queste botteghe e locali erano in affitto. Così, il fabbricante di valigie e sacchi Domenico Rossi possedeva una bottega; i fratelli Brenta —fabbricatori di oggetti di ottica— o Michele Anodeo —negoziante di stampe e fotografie— avevano una piccola bottega verso la corsia del Duomo.⁶⁶

A metà del secolo XIX, l'angolo del coperto dei Figini, facente parte della casa Mazza, versava in un stato di pericolo a causa della condizione statica allarmante della colonna d'angolo a Levante [fig. 6]. Questa parte del coperto presentava un così desolato che una mattina, stando a quanto racconta Otto Cima, mentre si stava abbattendo quell'angolo estremo dell'antico coperto, verso il Duomo, campeggiava un cartello appeso con la scritta "Casa d'Austria!"⁶⁷

A questo proposito, vale la pena di ricordare che il *caffè Mazza* era frequentato dai denomati "sacchi di farina", come venivano chiamati gli ufficiali austriaci per la loro tunica bianca. Pare che Carlo e suo figlio Luigi avessero sempre dimos-

trato un fedele attaccamento al regime austriaco. Da quel caffè uscirono, colle spade sguainate, gli ufficiali austriaci alle prime avvisaglie del tragico febbraio 1853 accorrendo alla Gran Guardia durante lo sciagurato tentativo mazziniano d'insurrezione che insanguinò di lutti e di patiboli Milano.⁶⁸

Di fronte a questa grave situazione, ai primi di dicembre del 1856 e in conformità con le disposizioni stabilite nelle ordinanze municipali, venivano eseguiti parziali puntellamenti della colonna dell'angolo. Essi erano ancora presenti nel 1859, come «preparatori» ad una riparazione che non venne mai eseguita. Quelle puntellature erano in faccia all'ingresso dei locali del negozio da caffè, e infondevano un aspetto indecoroso e di pericolo che ebbe serie ripercussioni sulla frequentazione degli avventori. A questo si aggiunse l'ordinanza comunale del 29 novembre 1858 che impose a tutti gli inquilini della casa lo sgoggio immediato per viste di pubblica e privata sicurezza e lo sgombero entro il 14 marzo o anche prima. Gaetano dovette abbandonare questi locali e fu costretto a tenere affittate sei stanze della contigua casa di Luigi Manini. Per questo motivo, il 29 marzo 1859, reclamò alle nipoti un compenso di Lire 5600 per le cause sudette che ostacolavano l'esercizio del caffè, che alla fine ottenne.⁶⁹

66. ASCMi, Fondo Ornato Fabbriche, Prima serie, Cartella 128/4, 1858.

67. OTTO CIMA, «Corriere milanese. Il caffè», *Corriere della Sera*, 27 settembre 1924, p. 6.

68. NINO BAZZETTA DE VEMENIA, *I caffè storici d'Italia da Torino a Napoli*, Novara, Interlinea Edizioni, 2010 (prima edizione 1939), p. 45; e MARCO VINICIO RECUPITO, «Segreti dei vecchi...», p. 474.

69. ASCMi, Fondo Ornato Fabbriche, Prima serie, Cartella 128/5/453-463, 1859.

6. Il caffè Mazza in piazza del Duomo chiude i battenti per la progettata demolizione, 11 aprile 1857. Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. B 737.

Lo stato di pericolo dell'edificio può spiegare perché le sorelle Mazza ne valutarono la vendita al comune. Per questo motivo, nel 1856, l'avv. Pietro Gavazzeni —sposato con Giuseppina Mazza—redige un primo Prospetto che ci dà un'idea delle caratteristiche del caffè gestito da Gaetano: «bottega grande ad uso di caffè con tre facciate, con sotterranei e con laboratori, piano terreno e mezzanino», locale che, oltre allo spaccio di caffè, funzionava come pasticceria.⁷⁰

70. ASCMi, Fondo Ornato Fabbriche, Prima serie, Cartella 128/2/49, 1856.

Più tardi, l'ing. Domenico Cesa-Bianchi redasse il 30 marzo 1857 una Descrizione-Perizia di questa casa accompagnata da una serie di planimetrie [fig. 7]. Questa perizia fornisce una descrizione completa dell'ubicazione e della disposizione interna di tutte le botteghe — di caffè, mercerie, orologiaio, ecc.— e locali —camere, cucine, ecc.— della proprietà delle sorelle Mazza. Concretamente, il *caffè Mazza* viene indicato al pianterreno con i numeri 3 e 7 [fig. 8]; disponeva di due ampie sale ad uso di caffetteria e con biliardo. Inoltre, contemplava alcuni vani nei sotterranei e ai piani ammezzati adibiti a magazzino e cucina. La descrizione è la seguente:

Piano terra:

N° 3. Bottega da caffè: con due aperture verso il Portico in arco a pialla banda, munito ciascuna di serramento a pieghe in opera. Suolo di tavelle macchiate. Plafone in forma di lacunare, con riquadri sagomati di legno, specchiatura di tela verniciata. Medaglia dipinta nel mezzo. Grande apertura di finestra verso la Corsia del Duomo munita di serramento a pieghe, apribili all'esterno come sopra; piccolo parapetto di ferro sovrapposto allo scollo. Quattro aperture di antiporti con stipiti fregio e cornici ciascuno; due di quali con finto serramento a riquadri, le altre due verso l'infraseritto spazio, aperto verso la bottega mediante apertura arenata [...].

N° 6. Scala, in diverse rampe, alla quale si passa del precedente locale, dalla bottega n. 4 ed anche dalla contrada dei Borsinari, mediante uscio foderato in opera con serratura e chiave. Questa serve all'accesso tanto ai sotterranei; quanto ai superiori amezzzati e locali nel primo piano; ed è formata di gradini di vivo, diversi repiani simili, e parapeto di ferro. Diverse finestre con serramenti di vetrata, ed una anche con ferriata ad rombi.

N° 7. Dal primo repiano della scala, in discesa di tre gradini, si passa alla saletta annessa al caffè con pavimento di tavole di legno. Plafone a stucco lucido. Quattro aperture di finestra verso strada, ciascuna munita con serramento a vetri compito, con ante di chiudimento movibili, ed assicurabili a registro combattuta di ferro verso l'esterno. Apertura d'ingresso dalla contrada di Borsinari, chiusa di antiporto a vetri, e da serramento, formato da traversi e di incastro assicurabili nella battuta da ferro. Tre vani nella parete opposta, con finte vetriate ed specchi di ragione dell'affittuario; di squarci di quelle aperture, siccome anche le pareti sono rivestite di assili intelarati con guide sagomale dal plafone al piano dello zoccolo; verniciati in rosso [...].

Locali nel piano degli ammezzati:

N° 11. Locale superiore a parte del n. 7, con suolo di tavelle. Plafone di cannette cementate. Due aperture di poggino, ciascuno con serramenti a vetri in due anti.

N° 12. Stanzino seguente superiore al resto del n. 7. Pavimento di tavelle in granno. Plafone e poggolino verso la loggia.

N° 15. Cucina superiore al altra parte del n. 3. Suolo di tavelle mediocre. Soffitta in un somero con travelli rivestiti per di sotto con tavole di legno. Finestra con serramento d'invetriata in due antini, ferriata a persiane esterne. Fornello a quettaro vani. Cammino. Pompa idraulica compiuta con suo avello di pietra. Tavolino ad uso.

Sotterranei:

N° 35. Porzione di sotterraneo a cui si accede dalla precedente per apertura nella cui a spala destra il manubrio della pompa idraulica ad uso delle conduttorie del caffè, ai quali sono appigionate tutti i sotterranei di compendio di questa proprietà.

N° 36. Altra porzione di sotterraneo con suolo e volta come sopra, alla estremità del quale vi è la stufia per uso del caffè e il pozzo.

N° 37. Altra porzione di sotterraneo che serve per deposito di carbone.

N° 38. Cantina inferiore al resto del n. 3. Nicchia per deposito delle bottiglie, chiusa di serramento in un anta.

N° 39. Cantina inferiore al n. 7, per apertura di uscio. È diviso in diverse capacità.⁷¹

Questa descrizione fornisce informazioni rilevanti su questo caffè che disponeva di due ampi saloni arredati in modo semplice, con tavoli e pavimento di legno e specchi.

71. ASCMi, Fondo Ornato Fabbriche, Prima serie, Cartella 128/4/429-435, 1857.

7. Domenico Cesa-Bianchi, Pianta ed elevazione della porzione della casa delle sorelle Mazza al n. 4075 del coperto dei Figini angolare alla corsia e piazza del Duomo, 8 gennaio 1857. Milano, Archivio Storico Civico. Ornato Fabbriche, c. 128.

Piano dei locali a piano terreno della Casa n. 4075 di ragione delle Sorelle Mazza

Indicazioni

Le parti tinteggiate, acquarelle come rappresentate, le loro età, casa di libero arbitrio, cioè, la 1^a e 6, parte della sala da caffè, n. 4, corrispondente ammezzato e sotterraneo, la bottega n. 8 colli rispettivi mezzato e sotterraneo, non che le piazze, n. 9, e 10.

La parte all'acquarelle, che comprende i locali, soggetti a vinca del D. D. S. Remolchini, ed spaziale, e tutta la sala, color lavata.

Indicando la parte, che comprende i locali, tutti al piano terreno, cioè, su quello degli ammezzati e sotterranei, ed sul mezzato, e sulla sala, e sulla al D. D. S. Remolchini, e così.

Piazza del Duomo

M. B. P. B.

bata

Milano il 30 Marzo 1857
Ingeg. Domenico Cesa-Bianchi

8. Domenico Cesa-Bianchi, Piano dei locali al piano terreno della casa n. 4075 di ragione delle sorelle Mazza, 30 marzo 1857. Milano, Archivio Storico Civico. Ornato Fabbriche, c. 128.

Le sorelle Mazza avevano dichiarato a luglio 1859 di essere pronte a cedere la loro casa al municipio per un prezzo in Lire inferiore a quello che le veniva attribuito dalla valutazione dall'architetto Andrea Pizzala. Ma partendo dal presupposto che la piazza del Duomo poteva avere esecuzione per il bando di una lotteria destinata a raccogliere i mezzi per la grande impresa, si rivelava un inutile dispendio per la città l'acquisto anticipato della casa Mazza.⁷²

Nella seduta del Consiglio Comunale di Milano del giorno 11 gennaio 1860 si deliberava che:

Ritenuto che l'acquisto per la demolizione delle due isole del Rebecchino e dei Figini entra in qualunque progetto della piazza del Duomo, il Consiglio abilita la congregazione a domandare che sia dichiarato l'acquisto di pubblica utilità onde esercitare l'espropriazione forzata per procedere col prodotto nitido dalle lotteria di cui il Consiglio si professa e dotto al graduato e proporzionale acquisto delle case compresevi.⁷³

Qualche tempo dopo, nella seduta del 14 de marzo de 1861 della Giunta Municipale, fu approvato il contratto del 16 settembre 1860 per l'acquisto da parte del municipio della casa all'angolo orientale del portico dei Figini. Il Comune di Milano, allo scopo di mandare ad esecuzione il progetto della formazione della piazza del Duomo —approvato e dichiarato di pubblica utilità dal Regio Decreto 2 febbraio 1860—, considerò importante l'abbattimento dei fabbricati costituenti gli isolati del coperto dei

Figini e del Rebecchino e, a tale scopo, procedette all'acquisto della casa componenti detti isolati:

Fra le case da demolire è quella delle sorelle Mazza, acquistata per consuale contratto dalla scrittura 17 giugno 1861, in forza alla quale entrò al possesso della casa in stato della venditrice fin dal 29 maggio 1861, retrattivamente alla data della scrittura. Non essendosi potuto conchiudere la cosa nella via amichevole per l'altra metà della casa appartenente a Giuseppina Mazza il Comune si trovò nella contringenza di usare il privilegio della forzata espropriazione accordata dal Regio Decreto 2 febbraio 1860. Si pagò a Giuseppina, tra la perizia dell'ing. Anasasio Calvi e Giò. Batta Mazzeri del 4 ottobre de 1861, la somma di L. 67258,42, e se determinò che l'opera non fosse cominciata entro il 2 febbraio 1862.⁷⁴

La creazione della piazza comportò, tra l'altro, la scomparsa del coperto dei Figini —ultimo superstite dei sessanta portici di case nobili dove questi si incontravano per conversare all'aperto— e, con lui, del longevo *caffè Mazza*.

Nelle vicinanze del *Mazza*, e sul rovescio del coperto dei Figini, esisteva fin dalla metà del Settecento il *caffè dei Borzinari* che aveva preso il nome dalla contrada. Nel 1767 si rileva dal *Carteggio* di Verri, in una lettera al suo fratello Alessandro datata il 21 febbraio 1767, che fosse frequentato dal letterato e filosofo milanese Cesare Beccaria:

Beccaria è l'uomo il più duro e disumano co' servitori, egli sceglie tutte le occasioni per insultare i deboli, testimonia quel overo storpiato, che vende le

72. ASCMi, Fondo Ornato Fabbriche, Prima serie, Cartella 128/5, 1859.

73. ASCMi, Fondo Piano regolatore, Cartella 1369.

74. ASCMi, Fondo Piano regolatore, Cartella 1369.

galanterie in teatro e il povero Padella del caffè de' Borsinari, i quali sono in due soli, co' quali egli ha dato in trasporti di collera: Beccaria non sa fare un passo fra le tenebre.⁷⁵

Vicino a piazza del Duomo, e sul corso dei Servi, cuore della città, il *caffè dei Servi*, immortalato in 1832 in un dipinto di Giuseppe Bernardino Bison, era probabilmente il più famoso ed elegante di Milano. Questo caffè venne citato dallo scrittore Henri Beyle-Stendhal (1783-1842) nel cap. I di *La Certosa di Parma* come il «gran caffè dei Servi»:

Nel maggio 1796, tre giorni dopo l'entrata dei Francesi, un giovane pittore di miniature chiamato Gros, più tardi divenuto celebre, e che era arrivato con l'armata, sentendo raccontare al gran caffè dei Servi, allora alla moda, le especulazioni dell'Arciduca, che di più era un omaccione enorme, prese la lista delle bibite, stampata su un foglio di brutta cartaccia gialla; sul rovescio disegnò il grosso arciduca: un soldato francese gli dava un colpo di baionetta nella pancia, e invece di sangue ne usciva una quantità incredibile di grano [...].⁷⁶

Stendhal aggiungeva che le signore eleganti solevano frequentare questo caffè dopo il teatro e che alcuni letterati vi recitavano le loro poesie, come il milanese Carlo Porta.⁷⁷ Stendhal amava Mila-

no, la sua musica e l'architettura, come affermava nel suo *Diario* (23 settembre 1813): «La cosa più grandevole per me a Milano è bighellonare» —cioè vivere *da grande*—,⁷⁸ ma soprattutto adorava immergersi nella vita quotidiana della città.

Allo stesso modo, al civico 606 di questa via aprì le sue porte il *Costantinopoli*, che apparve elencato in quella Guida de 1790. Più che un caffè era una distilleria di liquori e rosoli e di fabbricazione e vendita di dolci orientali esercitata dal liquorista Giuseppe Hagy, che nella Guida figura con il nome di Aghi. Questo distillatore, che sarebbe diventato famoso, nacque nel 1742 a Costantinopoli e morì a Milano nel 1820, lasciando erede Carlo Vittorio Amedeo Anatolio.⁷⁹ Secondo l'opuscolo commemorativo che rendeva omaggio all'*Hagy* a Milano nel 1932 —quando chiuse dopo una lunga esistenza—, «vi fu un modesto addetto alla Casa Imperiale che non volle seguire l'imperatore e rimase col Vicerè. Era al servizio di Bonaparte e con lui venuto in Italia e Francia in qualità di *cardenzierre-confettiere*».⁸⁰

La maggior parte dei caffè analizzati continuarono la propria attività nell'Ottocento e, in alcuni casi, con cambio di proprietà. Così, a capo del *Tre Alberghi*, «bottega già avviata con bigliardo», fu messo, nel febbraio del 1800, il giovane

75. Emanuele GREPPI e Alessandro GIULINI, *Carteggio di Pietro...*, pp. 257-258.

76. STENDHAL arrivò a Milano in giugno 1800. STENDHAL, *La Certosa di Parma. Romanzo*, volume primo, Milano, Casa Editrice Bietti, 1931, p. 7.

77. Antonio CALZONI, «Vecchi caffè milanesi», *Almanacco della Famiglia Meneghina per l'anno 1933-XI*, Milano, Casa Editrice Ceschina, 1932, p. 132.

78. Eugenio RIZZI (a cura di), *Stendhal, Diario*, volume secondo, Torino, Einaudi, 1977, p. 499.

79. Sandro PIANTANIDA, *I caffè...*, p. 75.

80. *L'Hagy nella vita milanese 1810-1932. Ricordi di un vecchio ambrosiano*, Milano, Tipografia G. Colombi&C., 1932, p. 7.

Francesco Clavenna.⁸¹ In altre occasioni, spostarono il locale in un'altra sede, come nel caso del caffè di Antonio Segà il quale, nei primi anni dell'Ottocento, trasferì l'attività nello stesso isolato del Rebecchino verso il Duomo. La sua vecchia sede fu poi ceduta a Maurizio Preda che vi aprì il *caffè Reale* (piazza del Duomo),⁸² che nel 1855 era gestito da Francesco Baldelli.⁸³

Piazza della Scala e i suoi caffè

Oltre alla piazza del Duomo, l'altro centro nevralgico dove si riunivano i caffè e altri luoghi di socialità era la piazza della Scala, intorno all'omonimo teatro. Con la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele (1865-1878),⁸⁴ questi due spazi urbani rimasero collegati.

81. ASCMi, Fondo Famiglie, Cartella 471, Fasc. 11: «Persone. Clavenna», 1800-1801.

82. Questo caffè appare gestionato por Antonio Segà nel *L'Interprete milanese...*, p. 231.

83. Inoltre, Francesco Baldelli, caffettiere alla piazza del Duomo, proprietario dell'antica bottega di *caffè Turconi* (già in tempo denominato *caffè Reale*), chiede alla Camera di Commercio e Industria della provincia di Milano, il 6 agosto 1855, il permesso di avviare un caffè sotto i portici della piazza Mercanti a comodo dei commercianti. Archivio Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Atti fino al 1860, Sezione IX-Gestione finanziaria camerale, ragioneria. Patrimonio immobiliare della Camera, Scatola 107, Fasc. 1fd.

Nel 1862, Baldelli era ancora responsabile di questo caffè. *Guida di Milano...*, p. 660.

84. Sul progetto e la costruzione di questa Galleria si consiglia la consultazione di Giorgio MASCHERPA (a cura di), *I cento anni della Galleria*, Milano, Milanom Banca Popolare di Milano, 1967; Paolo GASPAROLI, Angelo Manenti, Maurizio PECILE e Ornella SELVAFOLTA (a cura di), *La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Progetto, costruzione, restauri*, Milano, Skira, 2016; Ornella SELVAFOLTA, *Sotto il cielo di cristallo. Un racconto*

L'incendio accaduto il 25 febbraio 1776 del Salone Margherita, situato nel secondo cortile del Palazzo Ducale —oggi Reale—, diede origine alla costruzione della Scala.⁸⁵ Fu progettata dal architetto arciduciale e camerale Giuseppe Piermarini, nel luglio 1776. Il teatro sorge sull'area della soppressa chiesa di Santa Maria della Scala, a cui deve il nome.⁸⁶ Il nuovo teatro fu inaugurato la sera del 3 agosto 1778 con l'opera *Europa riconosciuta* di Mattia Verazi, musicata dal maestro Antonio Salieri.⁸⁷

La Scala divenne il migliore luogo di convegno della società milanese: fra il palcoscenico, i palchetti e il ridotto si svolgeva tutta la vita brillante della Milano settecentesca.⁸⁸ Gino Giulini indica che la Scala di fine Settecento era un posto in cui si cenava, si ballava, si ordinavano intrighi, si consacrava la fama di certe personalità, si segretolavano re-

della Galleria Vittorio Emanuele II a 150 anni dall'inaugurazione, Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 2018; e Riccardo DI VINCENTO, *La nascita della Galleria Vittorio Emanuele II*, Milano, Hoepli, 2022.

85. Il Salone Margherita fu il primo teatro stabile della città. Era dedicato alla principessa Margherita d'Austria, in occasione del suo passaggio a Milano durante il viaggio verso Madrid. Antonio Grandi, «Le trasformazioni di Piazza del Duomo nella storia», in Alberico B. Belgiojoso, Antonio Grandi, Domenico Rodella e Antonio Tosi (a cura di), *Piazza del Duomo a Milano. Storia, problemi, progetti*, Milano, Comune di Milano, Banca Popolare di Milano, 1982, p. 42.

86. Beniamino GUTIERREZ, *Piazza della Scala nella vita e nella storia*, Milano, Archetipografia di Milano, 1927, pp. 29 e 69.

87. Ettore VERGA, *Storia della vita milanese*, Milano, Casa Editrice L. F. Cogliati, 1909, p. 201.

88. Alessandro GIULINI, *A Milano nel Settecento. Studi e profili*, Milano, La Famiglia Meneghina, 1926, p. 22.

9. Angelo Inganni, *Il Teatro alla Scala*, 1852. Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. A 54.

putazioni e si giocava nel ridotto.⁸⁹ Era, infatti, il *rendez-vous* della città [fig. 9].

Dinnanzi al Teatro alla Scala, fra la contrada di Santa Margherita e la corsia del Giardino —oggi via Alessandro Manzoni—, si dipanava una strettissima piazza che era occupata da un blocco di case appoggiato al palazzo Marino ed isolato dal proseguimento delle vie di San Giuseppe alle Case Rotte e del Marino [fig. 10]. L'ubicazione del nuovo teatro comportò la creazione di un polo musicale e culturale distante dai centri del potere spirituale e temporale —Duomo e saloni del palazzo

Ducale—. ⁹⁰ Con la sua apertura, iniziò a gravitare attorno ad esso tutto un mondo di artisti, giornalisti, letterari, nobili e ricchi che si interessavano di ballerine, di gioco e di cavalli, e più tardi anche di politica e di patriottismo.

La riprova dell'importanza di questo nuovo polo è confermata sia dalla proliferazione dei caffè nei dintorni del teatro sia dal fatto che assistere agli spettacoli assurgeva quasi a obbligo sociale. Il prestigio della Scala crebbe a tal punto che, nel 1858, si arrivò a dotare il teatro dell'attuale piazza. Quando poi nel 1861, il Palazzo Marino —che fronteg-

89. Gino GIULINI, *Arcobaleno di vita...*, p. 114.

90. Riccardo DI VINCENZO, *La nascita della Galleria...*, p. 24.

10. Corsia del Giardino (ora via Alessandro Manzoni) ed i casseggiati davanti al Teatro alla Scala prima delle demolizioni e dell'apertura della piazza. I portici che si intravedono sulla destra appartengono al Teatro alla Scala, e il caffè della Scala con la tenda abbassata, 1855. Milano, Archivio Storico Civico. Raccolta cartografica 13/22 a.

gia il Teatro alla Scala e a quel tempo con ingresso principale da piazza San Fedele— divenne la sede del Comune,⁹¹

91. Nel 1869 venne bandito il concorso per la facciata del palazzo verso la Scala, ma l'attuazione del progetto concreto fu decisa nel 1885. L'assessore all'edilizia era l'architetto Luca Beltrami, il quale, negli anni 1889-1900, condusse a compimento quest'incarico. Beniamino GUTIERREZ, *Piazza della Scala...*, pp. 60-61.

l'esistenza di due centri di attività fu definitivamente sancita.

Nel Settecento, sul finire del secolo, vi erano notevoli caffè in questo spazio urbano tra i quali si possono elencare il *della Scala* o *Cambiasi*, dal cognome del proprietario Francesco Cambiasi, al n. 1149 della piazza e situato di fronte al teatro; *dell'Orto*, gestito da Francesco

dell'Orto, al n. 1148 della piazza, esattamente di fronte all'ingresso principale della Scala fra il *caffè delle Sirene* —poi detto *dei Virtuosi*, al n. 1144 della piazza e all'angolo con la contrada di San Giuseppe alle Case Rotte—⁹² e il *Cambiasi*; e del *Casino al Gran Teatro*, di Pasquale Albanelli, piazza della Scala n. 1145.

Prima dell'avvento napoleonico il *caffè dell'Orto* era frequentato dall'ufficialità austriaca oltre che da un gruppo di avventori filoautriaci e conservatori del paterno regime. Nei primi anni della Cisalpina essi continuarono a frequentare il caffè con grande ira dei giacobini.⁹³ Forse è per questo che dovette chiudere nei primi dell'800, scomparendo da piazza della Scala.

Tra i caffè citati, quello più famoso era il caffè di Francesco Cambiasi, intimamente legato alla storia della Scala. Le sue origini risalgono nell'ultimo terzo del XVIII secolo.⁹⁴ Il caffè aveva sulla piazza tre porte d'accesso, due più ampie per il pubblico ed una nel mezzo più stretta per il servizio dei camerieri.

92. Le prime testimonianze documentali che abbiamo trovato sul *caffè delle Sirene*, situato in una strada molto frequentata per il continuo andirivieni da e verso il teatro, risalgono al 1800, quando l'affittuario era Gaetano Carcano. L'11 luglio di quell'anno, quest'ultimo scrisse alla corporazione municipale perché desiderava aprire un'«altra bottega per esercitare il traffico di bottigliere anesso alla mencionada bottega, onde rendere maggior comodo e vantaggio al pubblico». ASCMi, Fondo Località Milanese, Cartella 177 (Giardino), Fasc. 177/1: «Autorizzazione per occupazione di spazio pubblico», 1799-1806.

93. Sandro PIANTANIDA, *I caffè...*, pp. 44 e 47.

94. Non si sa con esattezza in quale anno fu fondato questo caffè, ma di certo dopo l'apertura della Scala e prima del 1784 —o attorno a quell'anno—, quando venne citato sul giornale *Notizie storiche politiche*.

Le due porte laterali avevano una ditta appoggiata che simulava un larghissimo pilastro sul quale erano dipinte figure allegoriche secondo l'usanza che a Milano distingueva molti negozi di caffè, cioccolatai, droghieri e farmacisti.

Anche se mancano documenti validi per stabilire la data di apertura del *caffè della Scala* o *Cambiasi*, ne esistono però alcuni sufficienti per poter ritenere che alla fine del secolo XVIII era indubbiamente uno dei più accreditati ritrovi sociali cittadini, tanto è vero che il benestante Cambiasi chiese, il 19 maggio 1785, il permesso «di esporre una tenda che ripari dei cocenti raggi del sole il suo negozio di bottiglieria situato dirimpetto al Teatro Grande, affine singolarmente di preservare dalla corrutela i generi, che per il gran caldo infinitamente soffrono».⁹⁵ Il Comune di Milano concesse l'edificazione di un policromo padiglione —un permesso concesso, a quel tempo, unicamente alle botteghe di una certa rilevanza—. Per quasi tre quarti di secolo, e come constata Giuseppe Morazzoni, accolse nelle sue sale tutta la *jeunesse dorée* e l'*élite* milanese.⁹⁶ Oltre ad essere celebre per i suoi rosoli,⁹⁷ è passato alla storia perché proprio lì prese forma gran parte della storia del Risorgimento lombardo.⁹⁸

Nel 1810, proprietario del *caffè della Scala* —fondato da Francesco Cambiasi— era il faccendiere-caffettiere

95. ASCMi, Fondo Località Milanese, Cartella 428 (Scala, strada e piazza), Fasc. 428-2: «Concessioni edilizie», 1608-1808.

96. Giuseppe MORAZZONI, «Il caffè del teatro alla Scala», *Milano*, 4 (Milano, 1932), p. 191.

97. Gino GIULINI, *All'insegna della...*, p. 261.

98. Filippo TARTAGLIA e Tiziana VERCELLESI, *Caffè e ristoranti...*, p. 19.

11. Leopoldo Pollack e Giuseppe Pollack, Piano terreno delle case situate in piazza della Scala all'angolo con contrada di San Giovanni alle Case Rotte e del Marino, 1800 e 1804. Milano, Civica Raccolta delle Stampe Achile Bertarelli, P. V. g. 5-12.

Giuseppe Antonio Borani —nella documentazione è indicato anche come Borrani— (1779-1831),⁹⁹ che era anche il proprietario dell'immobile [fig. 11].¹⁰⁰ Borani incaricò in 1800 al celebre archi-

tetto Leopoldo Pollack (1751-1806), uno dei maggiori esponenti dell'architettura neoclassica che lasciò impronte notevoli della sua arte a Milano, di rammodernare e abellire la facciata dello stabile, armonizzandola col carattere neoclassico del teatro. Nel disegno si vedono i festoni decorativi nelle finestre del piano nobile, distinto da un lungo balcone che occupa quasi interamente la facciata a quattro piani, ciascuno dei quali è illuminato da cinque finestre. Tuttavia, è giunto a noi anche un altro disegno firmato da Leopoldo nel 1800 e dal figlio Giuseppe nel 1804 —due anni prima della morte del primo citato—. Giuseppe aveva sposato una certa Gallani,

99. ASCMi, Fondo Località Milanese, Cartella 432 (Scala), Fasc. 432/1: «Providence generale», 1800.

100. Questa planimetria è molto interessante perché plasma il pianterreno del blocco di case appoggiato al palazzo Marino ed isolato dal proseguimento delle vie di San Giuseppe alle Case Rotte e del Marino, tra cui si trovava lo stabile di Borani. Ci consente inoltre di sapere che il caffè-pasticceria sito al n. 1149 disponeva di tre sale (una adibita a caffè e due a pasticceria) e di una piccola stanza con fornelli.

12. Leopoldo Pollack e Giuseppe Pollack, Disegno della facciata della casa n. 1149 e n. 1148 dirimpetta al Teatro alla Scala, 1800 e 1804. Milano, Civica Raccolta delle Stampe Achile Bertarelli, P. V. g. 5-10.

sorella di Giovanna Gallani moglie di Antonio Borani. Tale parentela spiega l'intervento del Giuseppe Pollack in questi lavori¹⁰¹ e il fatto che alla fine fosse lui ad occuparsene. Questo secondo disegno del 1804 mostra un'estetica della facciata del caffè e pasticceria meno ornata e più modesta —con due arcate sormontate da timpani curvilinei arricchiti da bassorilievi di stucco— [fig. 12], e se ne deduce che il progetto fu attuato solamente nella parte architettonica.

Questo locale passò in 1832 nelle mani di Giovanni Martini, divenendo il

patriotico *caffè Martini* il quale, dopo la sistemazione della piazza della Scala, si era trasferito di fronte al *Cova*, al posto dell'offelleria di Ambrogio De Marchi (via Alessandro Manzoni, n. 2, all'angolo con piazza della Scala, n. 10). Alla fine del 1905 chiude per lasciare posto alla monumentale sede della Banca Commerciale,¹⁰² insediata nel lato sud della piazza, su progetto di Luca Beltrami.

Nella casa tuttavia prospiciente la piazzetta Dalmazio —poi Filodrammatici ed oggi Paolo Ferrari— alla Scala,

101. Sandro PIANTANIDA, *I caffè...*, p. 49.

102. ASCMi, Fondo Piano regolatore, Cartella 1533, Fasc. Ornato Rettifili piazza della Scala.

al n. 1145, vi era un caffè che prese il nome di *caffè del Casino al Gran Teatro*; ne era proprietario il caffettiere Pasquale Albanelli [fig. 13]. Questo negozio di bottiglieria fu aperto verso la fine dell'anno 1796, dove prima abitava un mercante di Indiane. Qui venivano venduti caffè, cioccolata, rosoli e gelati. Non aveva sala da biliardo e, come dichiarò il proprietario, non «avvi giuoco di sorte alcuna».¹⁰³

L'agglomerato di casupole, che dalla piazza si addossava alla Scala, resistette fino al 1828, anno in cui furono abbattute perchè sulla loro area sorgesse il Casino Ricordi. Il *caffè Albanelli*, in seguito alla demolizione dell'edificio, occupò lo stabile n. 1825 situato di fronte e, cioè, sull'angolo della piazza Filodrammatici con la stessa via dove si trovava l'Albergo Marino —chiuso nel 1984—. Nell'1830 l'*Albanelli* fu ceduto a Antonio Gandini,¹⁰⁴ e divenne abituale luogo di ritrovo degli austriaci.

A questi caffè se aggiunsero via via altri. I caffè erano un'istituzione politica poiché non vi erano allora quasi giornali, né adunanze pubbliche con discorsi e decisioni.; ogni giorno ci si recava al caffè per ascoltare e dibattere le ultime notizie.¹⁰⁵

CONCLUSIONI

Sul finire del Settecento, Milano contava 125 mila abitanti e altri 19 mila nei

sobborghi.¹⁰⁶ Una guida stampata nel 1790 elencava 63 caffè e bottiglierie, 58 osterie e 46 trattorie. Vi era cioè un totale di 167 esercizi pubblici. Ventotto anni dopo la popolazione era arrivata a 135.000 abitanti ed esistevano 105 caffè —bottiglierie escluse—, 204 liquoristi —bottiglierie comprese—, 129 osterie e 157 trattorie, per un totale di 595 spacci pubblici gastronomici. Dalle statistiche si rileva che in meno di trent'anni la popolazione aveva subito un incremento del dieci per cento, mentre gli esercizi pubblici erano quasi quadruplicati di numero.¹⁰⁷ È ipotizzabile che il fenomeno fosse legato ai fermenti milanesi dell'età napoleonica e a una maggior partecipazione alla vita politica cittadina. Nei caffè si stava instaurando una democrazia di fatto, che anticipava quella politica, in cui nobiltà e borghesia si incontravano.¹⁰⁸

Come già accennato, i primi caffè furono fondati a Milano nella prima metà del Settecento, anche se iniziarono a proliferare verso la fine di quel secolo. Pertanto, le prime botteghe di caffè di Milano risalgono allo stesso periodo di quelle di altre capitali italiane come Firenze. Due erano i contesti urbani che ospitavano questi luoghi di aggregazione sociale: la piazza del Duomo e i suoi dintorni e, dopo la costruzione del Teatro alla Scala, l'omonima piazza. L'aumento del numero di questi locali è spiegato in larga misura dalla ripercussione che ebbe a Milano lo scoppio della rivoluzione francese e ancora più

103. ASCMi, Fondo Famiglie, Cartella 22, Fasc. 21: «Persone. Albanelli», 1797-1800.

104. Luigi ZUCOLI, *Nuovissima guida...*, p. 114.

105. Hermann KESTEN, *Poeti...*, p. 96.

106. Pietro MAGRI, «Milano nel secolo di Maria Teresa», *Milano*, 12 (Milano, 1932), p. 609.

107. Sandro PIANTANIDA, *I caffè...*, p. 24.

108. Riccardo DI VINCENZO, *Milano al caffè. Tra Settecento e Novecento*, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2007, p. 18.

Notificazione per il Mercimonio.

Il Cittadino *Pasquale Albanelli* abitante nella Contrada di *S. Giorgio al palazzo* al Num. *3336* notifica alla Municipalità del Circondario *Primo* di Milano la qualità de' di lui Negozi, e la somma degli annuali utili, e ciò a termini della Legge 5. Complementario anno V. Republicano.

Qualità, e Località de' Negozi	Somma degli utili ritratti da un anno retro dalla pubblicazione della suddetta Legge			OSSERVAZIONI
	Lire	ss.	d.	
<i>Negoziò di Botteggeria stato aperto sul finire dello scorso anno 1796, dove prima abitava un Mercante di Friburgo.</i>				<p><i>Il suddetto Albanelli ateso l'incassamento di generi della prima Receipta del suo negozio e del pagamento del bolino di altro sua necessità, non ha semplicemente ricavato alcun utile, ma si trova, e rende della poca sostanza capitale impiegato nei diversi utensij, adotto dalla bottega, in modo che in principio tenere y comò un giovine capace di stare al fornello, e di presentarsi e trovarsi servito lo ha dunque, assoggettandoli lui stesso a quella fabbrica giornaliera.</i></p> <p><i>La riflessione in oltre, che non è nemmeno un anno che ha aperto tale negozio, e che da questo si può dedurre essere negozio nuovo, che non poteva trarre alcun profitto, né rilevare alcun conto.</i></p> <p><i>Pasquale Albanelli</i></p>

13. Notificazione del cittadino Pasquale Albanelli alla municipalità sulla qualità del suo negozio e la somma degli utili, 1797. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Fondo Famiglie, c. 22.

l'avvicinarsi dell'esercito napoleonico: questi fatti contribuirono alla fioritura di ideologie e correnti politiche diverse. Ne derivò il tramonto della vita patriarcale e la mania di uscire in cerca di notizie, di divulgare le proprie idee e di commentare gli avvenimenti attraverso

accessi dibattiti. Ecco allora che i pubblici esercizi risultavano i luoghi più adatti per questi incontri, che avvenivano talvolta tra persone sconosciute. Di questi locali pubblici, sono proprio i caffè i luoghi in cui poteva essere colto il genuino riflesso di tutta la vita cittadina.